

CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR ADOLESCENTES ESCOLARES BRASILEIROS

DOI: 10.5281/zenodo.14829362

CARDOSO, Júlia Henriques¹
GOMES, Maria Luiza Cacemiro²
ABIJAUDE, Wesley³
ROSA, Maria Eduarda Silva⁴
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo(s): Descrever a prevalência de indicadores de consumo de bebida alcoólica por adolescentes escolares brasileiros. **Método:** Estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019, com o objetivo de fornecer informações atualizadas sobre fatores de risco e proteção da saúde dos escolares. Os dados foram usados para estimar a prevalência de indicadores de uso de bebida alcoólica por adolescentes de 13 a 17 anos. A PeNSE foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.249.268, de 08 de abril de 2019. **Resultados:** Entre os adolescentes, 63,3% já experimentaram bebida alcoólica alguma vez na vida, dentre eles 51,9% com 13 anos ou menos. Em relação a episódio de embriaguez, 64,2% declararam já ter vivenciado pelo menos um episódio. Nos últimos 30 dias houve o uso de bebida alcoólica por 42,8% dos adolescentes, sendo que 32,3% beberam em binge (4 doses ou mais). 77,7% dos adolescentes afirmam uso de bebida alcoólica pelos pais ou responsáveis, e 18,8% já tiveram problemas com amigos e familiares, ou brigas em decorrência do uso de álcool. **Conclusões:** Conclui-se que há uma grande prevalência de adolescentes que já experimentaram bebida alcoólica, sendo que a maioria experimentou com 13 anos ou menos. Verificou-se também um grande número de escolares que já se embriagaram e que consumiram bebidas alcoólicas em em binge.

Fonte de financiamento: Não.

Conflito de interesse: Não.

Descritores: Saúde do Adolescente; Consumo de Álcool por Adolescentes; Saúde Pública; Inquéritos de Saúde.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: julia.cardoso@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

³ Residente em Enfermagem Obstétrica. Hospital Sofia Feldman. E-mail: wesleyabijaude19@gmail.com

⁴ Graduada em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: eduardarosa2000@gmail.com

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br